

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
226 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НОЖА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛОДОВООЩЕЙ

Худайбердиев Тохиржон Латифович

доцент Наманганского инженерно-технологического института

Аннотация: В статье приведены теоретические предпосылки по обоснованию параметров ножа для резки плодоовощей. Характер резания сырья плодоовощей в режущем устройстве зависит от угла вхождения ножа в сырьё, угла заострения острия ножа, режима работы измельчающего устройства и начальных условий.

Ключевые слова: сырьё плодоовощей, измельчающее устройство, резка, угол вхождения ножа, действующие силы, угол заострения острия ножа, сопротивление резанию, вращение, угловая скорость, режим работы.

Annotatsiya: Maqolada meva va sabzavotlarni kesish uchun pichoqning parametrlarini asoslash uchun nazariy asoslar berilgan. Xom meva va sabzavotlarni kesish moslamasida kesishning tabiati pichoqning xomashyoga kirish burchagiga, pichoq uchining o'tkirlash burchagiga, kesish moslamasining ishlash rejimiga va dastlabki sharoitlarga bog'liq.

Kalit so'zlar: xom mevalar, maydalagich, kesish, pichoqning kirish burchagi, ta'sir qiluvchi kuchlar, pichoq uchining o'tkirlash burchagi, kesish qarshiligi, aylanish, burchak tezligi, ish tartibi.

Abstract: The article provides theoretical background for substantiating the parameters of a knife for cutting fruits and vegetables. The nature of cutting raw fruits and vegetables in a cutting device depends on the angle of entry of the knife into the raw material, the sharpening angle of the knife tip, the operating mode of the chopping device and the initial conditions.

Keywords: raw fruits, chopping device, cutting, angle of entry of the knife, acting forces, sharpening angle of the knife tip, cutting resistance, rotation, angular velocity, operating mode.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время приоритетной областью пищевой промышленности является эффективное использование плодоовощного сырья и рационализация способов его переработки, хранения и транспортирования. Для предприятий, перерабатывающих плодоовощное сырьё, актуальной остаётся задача улучшения технологических процессов и соответственного оснащения с целью снижения потерь и энергоёмкости сокосодержащего сырья, обеспечения автоматизации производства и улучшения качества готовой продукции. Интенсификация любого технологического процесса является одной из основных задач технического прогресса в пищевой промышленности.

Для предприятий, использующих плодоовощное сырьё, задача эффективного использования подходящего оборудования и обновление процессов переработки остаётся актуальной. Машины для измельчения и разрезания плодоовощного сырья составляют около половины всего действующего оборудования в данной отрасли.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Как отмечают Т.Л. Худайбердиев и Т.Б. Маматов - С целью измельчения сырья плодовооощей после процесса мойки в ванне учёными Наманганского инженерно-технологического института разработано экспериментальное устройство для резки плодовооощей. Измельчающее устройство имеет набор ножей вращающийся в одну сторону [1,2].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной статье в качестве методологии определения силы резания того или иного продукта применяют метод внедрения клина ножа и определяют удельные усилия трения боковых граней лезвия.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Теоретические предпосылки. Для определения угла вхождения ножа в сырьё нужно чтобы в процессе работы режущего устройства внутри оборудования остатки сырья плодовооощей проскальзывали, не скапливаясь перед ним. Силы, действующие на нож, показаны на рис.1.

Рис. 1. Схема сил ножа, действующих на частицу сырья плодовооощей.

Определение угла вхождения ножа в сырьё плодовооощей. Рассмотрим условие, при котором в процессе работы ножа внутри оборудования остатки сырья плодовооощей будут проскальзывать под кожухом, не скапливаясь перед ним.

При движении ножа в внутри оборудования, нож на высоте h_m от дна сырья воздействует силой N на частицу почвы M . Трение $F = N \tan \varphi_1$ (φ_1 - коэффициент трения почвы о поверхность ножа) возникает при скольжении частицы сырья по острию ножа. Равнодействующую N' сил N и F , можно разделить на составляющие: горизонтальную N_x и по острию N_b (рис.1). Сила N_x сдвигает сырьё в сторону движения ножа и складывается с силами сопротивления сдвигу. Сила N_b погружает остатки сырья плодовооощей вниз, помогает проскальзывая их разрезать.

Известно, что, когда частички скользят сопротивление резанию, будет самым маленьким [1,2]. Из схемы на рисунке 1 получаем

$$N_b = \frac{N \sin \left[\gamma_1 - \left(\frac{\pi}{2} + \varphi_1 \right) \right]}{\cos \varphi_1}, \quad (1)$$

здесь: γ_1 - угол входа ножа в сырьё;

φ_1 - угол трения сырья по металлу, град, (20° - 30°)

Согласно этому выражению, для появления вертикальной силы, значение угла $[\gamma_1 - (90^\circ + \varphi_1)]$ должно быть положительным. Следовательно, условие скольжения частиц сырья вниз по острию ножа выглядит следующим образом [2-4]:

$$N_{\Sigma} = Nctg(\pi - \gamma_1) > F = Ntg\varphi_1 \quad (2)$$

или

$$\gamma_1 > \frac{1}{2}\pi + \varphi_1. \quad (3)$$

При несоблюдении этого условия, частицы сырья скапливаются перед ножом, что сказывается на качестве резки.

Остатки плодоовощей по своим физическим свойствам более скользкие, поэтому необходимо выполнение условия (2) для обеспечения их скольжения по острию ножа.

$$\gamma_1 > \frac{1}{2}\pi + \varphi_2, \quad (4)$$

здесь: φ_2 - угол трения остатков плодоовощей о поверхность ножа.

Выражения (3) и (4) позволяют определить условие, при котором частица плодоовощей и их остатки скользят по острию ножа, но не позволяют определить угол входа ножа в сырьё. Для этого, используя схему на рисунке 1, находим время t взаимодействия частицы сырья с острием ножа [3-5].

$$t = - \frac{h_{\Sigma}}{V_n(\cos\gamma_1 + \sin\gamma_1 \cdot tg\varphi_1) \sin\gamma_1}, \quad (5)$$

здесь: h_{Σ} – глубина резки ножа, м;

V_n - скорость движения ножа, м/с.

В соответствии с ранее проведенными исследованиями и требованиями к процессу резки, подставив определённые значения в выражение (5): при глубине резания $h_{\Sigma}=0,05$ м, скорости $V_n=1,5; 2,0$ и $2,5$ м/с, а также приняв $\varphi_1=\varphi_2=20, 25$ и 30° , по выражению t к γ_1 построен график (рис.2).

Эти графики показывают, что при всех значениях V_n и φ_1 время t изменяется в виде вогнутой параболы в зависимости от угла γ_1 , что означает, что при определенных значениях угла γ_1 время t будет иметь минимальное значение.

Анализ графиков показывает, что при углах входа ножа в сырьё плодоовощей в пределах $140-155^\circ$ t минимальна, при меньших - сила трения F будет больше, чем сила перемещения сырья плодоовощей и остатков по острию ножа, при больших - приводит к увеличению времени перемещения сырья плодоовощей и остатков по острию ножа.

Подставив в (5) ранее приведенные значения φ_1 , находим, что в интервале $\gamma_1=147-153^\circ$ t имеет минимальное значение.

Следовательно, чтобы частицы сырья плодоовощей скользили вдоль острия ножа, значение должно быть в интервале $\gamma_1=147-153^\circ$.

a)

б)

в)

при а,б,в равных $\varphi_1 = 20^\circ; 25^\circ$ и 30° , соответственно
 при 1,2,3 равных $V_n = 1,5; 2,0$ и $2,5$ м/с, соответственно

Рисунок 2. Влияние угла вхождения ножа в сырьё плодовоовощей на изменение времени скольжения частиц сырья плодовоовощей по острию

Определение угла заострения острия ножа. Острие ножа имеет конструктивный β и действительный β' углы заострения (рис.3), а для определения β необходимо определить действительный угол заострения. Для этого воспользуемся условием, чтобы сырьё плодовоовощей перед ним не прилипала и не скапливалась.

Известно [3,4], чтобы сырьё плодовоовощей не прилипала и не скапливалась перед ножом, должно быть выполнено следующее равенство

$$\beta' = \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi_1}{2}, \quad (6)$$

или

$$2\beta' = \frac{\pi}{2} - \varphi_1 \quad (7)$$

здесь: β' - действительный угол заострения острия ножа

Подставив в выражение (7) значения φ_1 , определим, что $2\beta' = 55-65^\circ$.

Так как угол вхождения ножа в сырьё равен $\gamma_1 > 90^\circ$, действительный угол заострения ножа $2\beta'$ (рис.3) отличается от его конструктивного угла заострения 2β , то есть происходит смещение сечения |UK| на |JK|.

По схеме на рисунке 3. $\frac{|UK|}{|JK|} = \frac{l}{r} = \sin\gamma_1$, а также

$$l \operatorname{tg} \beta = l' \operatorname{tg} \beta', \quad (8)$$

и учитывая, что равенства будут уместными, формируем следующее результирующее отношение (9), выражающее зависимость между действительным и конструктивным углами заострения ножа.

$$\operatorname{tg} \beta' = \operatorname{tg} \beta \sin \gamma_1. \quad (9)$$

Рисунок 3. Схема определения угла заострения острия ножа.

Решая выражение (9) относительно β , получаем [2,5]

$$2\beta = \arctg \frac{\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1 \right)}{\sin \gamma_1}. \quad (10)$$

Подставив в выражение (10) значения γ_1 и φ_1 , построим график изменения угла заострения острия ножа 2β в зависимости от его угла входа γ_1 в сырьё плодовооощей (рис.3). Из графика установлено, что угол конструктивного заострения острия ножа находится в пределах $81-107^\circ$.

при а,б,в равных $\varphi_1 = 20^\circ; 25^\circ$ и 30° , соответственно

Рисунок 4. График изменения угла заострения острия ножа в зависимости от его угла входа в сырьё плодовооощей

ВЫВОДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Анализ графиков показывает, что при углах входа ножа в сырьё плодоовощей в пределах $140-155^\circ$ t минимальна, при меньших - сила трения F будет больше, чем сила перемещения сырья плодоовощей и остатков по острию ножа, при больших - приводит к увеличению времени перемещения сырья плодоовощей и остатков по острию ножа.

2. Установлено, что угол вхождения ножа в сырьё $\gamma_1=147^\circ \dots 153^\circ$, а его угол заострения $2\beta^*=55^\circ \dots 65^\circ$.

3. Исходя из теоретических исследований установлено, что угол конструктивного заострения острия ножа находится в пределах $81-107^\circ$.

Список использованной литературы

1. Xudayberdiyev T.L. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritish texnologiyasi va jihozlari. Darslik. -T.: Muxr press, 2022. - 218 b.
2. Худайбердиев Т.Л., Маматов Т.Б. Кичик корхоналарда сабзавотларни конвектив усулда қуритиш технологиясини асослаш. Монография. -Т.: "Наврўз"нашриёти, 2019. -102 бет.
3. Худайбердиев Т.Л., Тажибоев Г.Г. «Сушка сельхозпродукции с использованием современного оборудования». //Международный научный журнал «Молодой учёный» №23 (209), июнь 2018 г. (стр. 278-281) (ISSN 2072-0297).
4. Худайбердиев Т.Л., Тажибоев Г.Г. "Мева-сабзавотларни қирқиш қурилмаси ўлчамларини назарий асослаш". НамДУ Илмий ахборотномаси, 2018 йил, 2-сон.
5. Худайбердиев Т.Л., Жамалов А.Б. Олма ва сабзини лентали қуритгичда қуритиш технологияси ва қуёш коллекторидан фойдаланишни асослаш. Монография. -Т.: "Наврўз"нашриёти, 2020. -102 бет.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

